

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА

Мелек Исмаилова¹, Исмайыл Исмайылов²

¹Институт Экономики при Министерстве Науки и Образования Азербайджанской Республики, PhD докторант;

²Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC), доцент кафедры «Бизнес и логистика»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267250>

***Аннотация.** В статье рассматривается влияние корпоративной социальной ответственности (КСО) на развитие инновационного потенциала персонала. Обосновано, что КСО способствует формированию благоприятных условий для инновативной деятельности. Проанализированы примеры из мировой и региональной практики, которые показывают, что КСО способствует усилению инновативной активности персонала. Установлено, что КСО необходимо рассматривать как интегрирующий фактор, обеспечивающий формирование и развитие инновационного потенциала персонала организации и как стратегический ресурс устойчивого развития компании.*

***Ключевые слова:** корпоративная социальная ответственность, инновационный потенциал персонала, устойчивое развитие.*

Современные условия глобализации возлагают на компании ответственность за свое влияние на общество и окружающую среду. Наряду с обеспечением экономической эффективности современные компании сталкиваются с необходимостью соответствия ожиданиям социума. Основным инструментом для осуществления этих целей выступает корпоративная социальная ответственность (КСО).

Инновационный потенциал персонала представляет собой совокупность знаний, компетенций, мотивации и организационных условий, обеспечивающих способность работников к генерации и внедрению инноваций [1].

Корпоративная социальная ответственность обеспечивается путем формирования соответствующих компетенций для качественного инновативного развития сотрудников. Следовательно, она выступает одним из факторов формирования инновационного потенциала персонала организаций.

Целью исследования является изучение влияния КСО на формирование инновационного потенциала персонала, а также обоснование значимости КСО в устойчивом развитии организаций.

Концепция КСО эволюционировала от филантропических инициатив к стратегическому управленческому инструменту [2]. Современные подходы включают интеграцию КСО в бизнес-стратегии через концепцию shared value [3], где социальные инициативы бизнеса создают не только общественную, но и экономическую ценность.

На инновационный потенциал персонала оказывают воздействие несколько факторов: квалификационные показатели, уровень образования; ценностные ориентации,

мотивация; социальный климат и организационная культура; социальная поддержка работников.

Программы КСО по профессиональному развитию повышают компетенции и знания. Программы по социальной защите формируют мотивацию и лояльность. Этическая корпоративная культура стимулирует креативность и творческий подход. Экологические инициативы формируют зеленые навыки в поисках инновационных решений.

КСО подразумевает внедрение инвестиций для обучения сотрудников новым компетенциям, необходимым для инновационной деятельности. В таких компаниях, как Microsoft, Google, постоянно применяющих программы по повышению квалификационных показателей сотрудников, КСО прямо связана с инновационной деятельностью.

Программы КСО прямо направлены на обеспечение роста удовлетворенности персонала трудом, рабочим местом, условиями труда. Создание комфортной рабочей среды, гибкий график работы, удовлетворенность трудом повышает креативность персонала и стимулирует его творческую активность [4].

В результате заботы руководства о персонале КСО способствует укреплению доверия между сторонами и формированию культуры открытых коммуникаций. Инициатива «снизу вверх», переход от иерархической формы организации труда к командной создает благоприятные условия для развития инновационного потенциала сотрудников.

КСО формирует привлекательный для перспективных специалистов бренд компании, что способствует накоплению интеллектуального потенциала, одного из важных элементов инновационного потенциала персонала [5].

Крупнейшие компании включают КСО в стратегию инновационного развития. Tesla в развитии инновационной деятельности при производстве электромобилей особое внимание уделяет формированию экологической ответственности и «зеленого» поведения сотрудников [6].

В Microsoft уверены, что технологии стремительно меняют мир к лучшему, и приближает мир равных возможностей, где у каждого есть доступ к возможностям и преимуществам, предоставляемым технологиями [7]. С этой целью корпорация активно внедряет программы по цифровому обучению персонала.

Одной из важнейших корпоративно-социальных обязанностей Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR является поддержка развития науки и образования в Азербайджане, поскольку развитие любого общества прямо пропорционально развитию интеллектуального потенциала страны.

Влияние КСО на развитие инновационного потенциала персонала организации можно показать посредством следующих компонентов:

- Уровень образования и навыки – повышение интеллектуального потенциала персонала за счет обучающих программ
- Мотивирующая рабочая среда – вовлеченность, заинтересованность персонала благодаря программам социальной поддержки
- Создание благоприятного климата в коллективе – формирование культуры открытых коммуникаций, инновационной культуры и доверия.

- Возможности для проявления креативности – совместные социальные и экологические проекты.

Таким образом, КСО является важным фактором, формирующим и укрепляющим инновационный потенциал персонала компании. Реализация образовательных, социальных, экологических программ напрямую влияет на развитие человеческого капитала, стимулирует инновативное поведение сотрудников, создает условия для проявления креативности.

Следовательно, компании должны уделять большее внимание КСО, не только как на важного инструмента привлекательности бренда, но и как стратегического ресурса, ускоряющего переход к инновационной модели роста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.:Прогресс,1982.
2. Carroll AB. Corporate social responsibility. *Organizational Dynamics*. avr 2015;44(2):87-96. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2015.02.002>
3. Porter, M.E. and Kramer, M.R. (2011) The Big Idea: Creating Shared Value. *Harvard Business Review*, 89, 2-17.
4. Bhattacharya, C.B, Korschun, D., Sen S. (2009). Strengthening stakeholder–company relationships through mutually beneficial corporate social responsibility initiatives. *Journal of Business ethics*, 85, 257-272.
5. Тумилевич Елена Николаевна (2025). Роль корпоративной социальной ответственности в формировании устойчивой корпоративной культуры. *Russian journal of management*, Том 13 № 3 , 2025
6. Заявление о миссии и видении компании (2025) https://www.tesla.com/ns_videos/2024-tesla-impact-report-highlights.pdf
7. Официальный сайт корпорации Microsoft <https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/>.